

Importância da Terapia Nutricional Enteral (TNE) para uma melhor evolução do paciente

Edson Wanderley da Silva^{1*}, Rafael Lucas Barros Abreu Silva², Raphael Moreira do Carmo de Oliveira³

¹ Graduando em Enfermagem, pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife-PE. (*Autor correspondente:edwanderle@gmail.com);

² Graduando em Enfermagem, pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife-PE;

³ Enfermeiro, Esp. em Vigilância em saúde e atenção primária à Saúde. Docente, do Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife-PE.

Histórico do Artigo: Submetido em: 08/07/2023 – Revisado em: 12/11/2023 – Aceito em: 13/12/2023

RESUMO

INTRODUÇÃO: A terapia nutricional em pacientes críticos tem fundamental importância na atenção, tornando-se parte do cuidado essencial. Visando um melhor cuidado no atendimento das necessidades nutricionais especializadas, poupando os órgãos vitais, diminuindo o estresse fisiológico, evitar a má cicatrização, redução de proteólise, manter a resposta imune adequada, diminuição de tempo de internação, mortalidade e custos hospitalares. **OBJETIVO:** objetivo do presente estudo visa a importância da Terapia Nutricional Enteral (TNE) para uma melhor evolução desse paciente crítico, fornecendo assim, nutrientes específicos para a melhoria do sistema imunológico de acordo com cada paciente e suas necessidades. **Material e Método:** Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa de artigos científicos referentes a importância da Terapia Nutricional Enteral (TNE), em que os resultados da pesquisa foram analisados e sintetizados, visando aprofundar o conhecimento sobre qual a importância desta temática, são necessárias mais pesquisas e ensaios clínicos. **Resultados e Discussões:** Após aplicação de critérios para ser eleito, foram selecionados três (3) estudos para a análise. Na tabela 1 mostra a distribuição dos resultados obtidos no período de 2019 a 2020, sobre a importância dessa terapia para uma boa evolução desse paciente. Reforça a grande importância de uma equipe multiprofissional, avaliação constante para melhor suprir esse cliente. **Considerações Finais:** O estudo destaca a importância da implementação desta terapia para a manutenção e também a recuperação do estado nutricional e clínico dos pacientes. Vale ressaltar, que torna-se importante que cada fórmula possa se adequar nas diferentes fases de vida, além das necessidades específicas para cada paciente, buscando atender cada vez melhor seu público de forma individual, entendo que cada pessoa necessita de uma terapia própria, levando em consideração sua necessidade.

Palavras-Chaves: Terapia Nutricional Enteral; Necessidades Nutricionais Adequada; Evolução do Paciente.

Importance of Enteral Nutritional Therapy (ENT) for a better patient evolution

ABSTRACT

Introduction: Nutritional therapy in critically ill patients is of fundamental importance in care, becoming part of essential care. Aiming at better care in meeting specialized nutritional needs, sparing vital organs, reducing physiological stress, avoiding poor healing, reducing proteolysis, maintaining adequate immune response, decreasing length of stay, mortality and hospital costs. **Objective:** the objective of the present study is the importance of Enteral Nutritional Therapy (ENT) for a better evolution of this critical patient, thus providing specific nutrients to improve the immune system according to each patient and their needs. **Material and Method:** This is a qualitative study of narrative review of scientific articles referring to the importance of Enteral Nutritional Therapy (ENT), in which the research results were analyzed and synthesized, aiming to deepen the knowledge about the importance of this theme. more research and clinical trials. **Results and Discussion:** After suitability of criteria to be elected, three (3) studies were selected for analysis. Table 1 shows the distribution of results obtained in the period from 2019 to 2020, on the importance of this therapy for a good evolution of this patient. It reinforces the great importance of a multidisciplinary team, constant evaluation to better supply this client. **Final Considerations:** The study highlights the importance of implementing this therapy for the maintenance and recovery of the nutritional and clinical status of patients. It is worth mentioning that it is important that each formula can adapt to the different stages of life, in addition to the specific needs of each patient, seeking to better serve their audience individually, I understand that each person needs their own therapy, taking into account your needs.

Keywords: Enteral Nutritional Therapy; Nutritional Needs Adequate; Patient Evolution.

1. Introdução

A terapia nutricional enteral (TNE) surge como uma probabilidade terapêutica para a recuperação ou manutenção relacionada ao estado nutricional dos indivíduos que estejam com o trato gastrointestinal ileso para o processo de digestão, com a ingestão por via oral (VO) parcial ou totalmente comprometida^{1,2}.

A TNE nos pacientes críticos tem uma enorme importância na atenção, tornando-se parte do cuidado essencial em Unidade de Terapias Intensiva (UTI), com evidências que comprovam que o estado nutricional tem interferência na recuperação/evolução clínica desses pacientes³.

Visando um melhor cuidado no atendimento das necessidades nutricionais especializadas, poupando os órgãos vitais, diminuindo o estresse fisiológico, evitar a má cicatrização, redução de proteólise, manter a resposta imune adequada, diminuição de tempo de internação, mortalidade e custos hospitalares⁴.

A administração da Terapia Nutricional Enteral (TNE) envolve cuidados relacionados a uma equipe de enfermagem formada pelo enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, tendo, de acordo com a regulamentação, atribuições particulares⁵.

Sendo a indicação de fórmulas adequadas às necessidades de cada paciente, assim, se faz necessário o monitoramento constante podendo tratar e prevenir a perda de peso, como também a melhora do sistema imunológico de pacientes críticos⁶.

Aqui percebemos que é de suma importância conhecer o estado nutricional e as necessidades dos pacientes para que assim possa ser fornecida a terapia nutricional mais adequada às suas necessidades. As Diretrizes Brasileiras de Nutrição Enteral e Parenteral da BRASPEN, abordam que o início precoce da TNE busca manter a integridade do trato gastrointestinal, reduzindo o catabolismo e o hipermetabolismo em que estão associados à resposta inflamatória sistêmica e assim contribuir para diminuição da gravidade do caso desse paciente⁷.

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo visa a importância da Terapia Nutricional Enteral (TNE) para uma melhor evolução desse paciente crítico, fornecendo assim, nutrientes específicos para a melhora do sistema imunológico de acordo com cada paciente e suas necessidades.

2. Material e Métodos

2.1 Tipo de Estudo:

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa de artigos científicos referentes a importância da Terapia Nutricional Enteral (TNE), em que os resultados da pesquisa foram analisados e sintetizados, visando aprofundar o conhecimento sobre qual a importância desta temática, são necessárias mais pesquisas e ensaios clínicos.

2.2 Local do Estudo:

Foi realizado um levantamento nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*.

2.3 Participantes do Estudo:

Utilizando cruzamento dos Descritores de Ciências da Saúde (Decs): “Terapia Enteral”, “Administração”, “Importância” “Nutrição Enteral” e operador booleano “AND”. Como parâmetros de inclusão, utilizou-se estudos que abordassem o tema, publicados nos idiomas em português, inglês, buscando estudos atuais. Como base para os critérios de exclusão: os artigos duplicados.

2.4 Coleta de Dados:

Para elaboração do presente estudo, a busca foi feita entre o maio a junho de 2023. Para ocorrer a organização dos dados, criou-se uma tabela, contendo os presentes itens: Autor/Ano, Objetivo, Delineamento metodológico, Síntese dos resultados e discussão conforme pode ser consultado na (TABELA 1).

2.5 Aspectos Éticos:

Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica de Revisão Narrativa, o atual estudo dispensa o parecer do comitê de Ética (CEP).

3. Desenvolvimento

3.1 Aspectos que devem ser observados para a avaliação das formulações enterais no momento da administração:

Para uma melhor garantia, a qualidade das formulações enterais, devem ser checados: coloração e aspecto, densidade, checagem da formulação, volume, acondicionamento, data de preparo, validade e conservação. Devem ser observados, aspectos relacionados ao paciente, como identificação do frasco com leite e nome, via, horário, tipo de dieta, seu tempo de administração e posição da sonda⁸.

Devemos nos atentar a outros aspectos envolvidos, como revisões periódicas da rotina e monitoramento, com o intuito de detectar os pontos críticos, para promover segurança ao cliente e efetividade do procedimento⁹.

3.2 Uso de Bombas Infusoras (BI) para NE:

Este uso se dá, pois há garantia na precisão e na segurança da administração dos volumes prescritos, tendo o uso de forma intermitente ou contínua, e que previne intolerâncias gastrointestinais (vômitos recorrentes e diarreia) e risco de broncoaspiração ao refluxo gástrico residual e/ou distúrbios do esfíncter esofágico inferior. Seu uso é mormente indicado para sondas em posição jejunal¹⁰.

4. Resultados e Discussões

Tabela 1- Pesquisa Bibliográfica.

Autor/Ano	Objetivo	Delineamento	Síntese de resultados/Conclusão
PRADE; COPES, 2019 ¹¹ .	Objetivou-se descrever a importância da terapia nutricional (TN) em pacientes atendidos no serviço de urgência e emergência na UTI – Adulta.	Caráter descritivo, tipo relato de experiência.	Observar que a TN do paciente grave e crítico ainda não possui o cuidado merecido e requer cuidado especial não só da nutricionista, mas, de toda equipe multidisciplinar, para

melhorar a administração e manutenção da TNE.

<p>LOBATO; GARLA, 2020¹².</p>	<p>Buscou demonstrar o monitoramento da terapia nutricional enteral (TNE) de doentes críticos em estudos realizados no Brasil.</p>	<p>Estudo de Revisão</p>	<p>Demonstraram que, segundo indicadores de qualidade, a TNE oferecida aos doentes críticos não alcançou a meta pré-estabelecida. Contudo, subsidiam desenvolvimento de estratégias para corrigir inadequações desta terapia.</p>
<p>GUILHERME <i>et al.</i>, 2020¹³.</p>	<p>Analisar as características da terapia nutricional em pacientes oncológicos hospitalizados.</p>	<p>Estudo retrospectivo do tipo série de casos</p>	<p>A NE foi a mais utilizada com predominância de fórmulas poliméricas normocalóricas e hiperproteicas, onde pacientes com neoplasias de cabeça e pescoço foram os que mais fizeram uso desta terapêutica.</p>

Fonte: Os Autores, 2023.

O autor observou que a TNE no paciente em estado grave ou crítico ainda não possui o cuidado merecido e necessitando de cuidados especiais, não apenas da equipe de nutrição, mas de toda a equipe multidisciplinar, contribuindo assim, a melhora na administração e também para a manutenção da TNE nos pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)¹¹.

Já Lobato (2020)¹² relata que os pacientes críticos, internados nos hospitais brasileiros, não alcançaram a maioria uma meta pré-estabelecida nas literaturas sobre a devida temática, relacionados para a adequação da administração do volume infundido, do valor calórico e proteico.

O autor relata que o aumento da frequência do uso de TNE comparado com a TNP, com predominância das fórmulas dentro de recomendações dos estudos atuais. Os pacientes com neoplasias de cabeça e pescoço, estão associados com maiores índices de desnutrição, ou seja, o grupo que mais utilizou a TNE¹³.

5. Considerações Finais

O estudo destaca a importância da implementação desta terapia para a manutenção e também a recuperação do estado nutricional e clínico dos pacientes. Vale ressaltar, que torna-se importante que cada fórmula possa se adequar nas diferentes fases de vida, além das necessidades específicas para cada paciente, buscando atender cada vez melhor seu público de forma individual, entendendo que cada pessoa necessita de uma terapia própria, levando em consideração sua necessidade.

6. Agradecimentos

Agradecemos ao Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), ao nosso querido Professor Raphael Moreira e a Coordenadora do Curso de Enfermagem Wanuska Munique Portugal.

7. Referências

- [1] Campanella LCA, Silveira BM, Rosário Neto O, Silva AA. Terapia nutricional enteral: a dieta prescrita é realmente infundida? *Rev Bras de Nutr Clín = Braz J Clin Nutr*. 2008;23(1):21-7.
- [2] Vasconcelos MIL. Nutrição enteral. In: Cuppari Lilian. *Nutrição: nutrição clínica do adulto*. 2a ed. São Paulo: Manole; 2005. p. 369-90.
- [3] Waitzberg, D. L. Indicadores De Qualidade Em Terapia Nutricional: 10 Anos De IQTN No Brasil. 2018;40(1):10-20.
- [4] Mendonça, Mayara Ribeiro de; Guedes, Gleyciane. Terapia Nutricional Enteral Em Uma Unidade De Terapia Intensiva: Prescrição Versus Infusão. *Braspen J*. 2018;30(8); 54-57.
- [5] Conselho Federal de Enfermagem (BR). Resolução no 453, de 16 de janeiro de 2014. Aprova a Norma Técnica que dispõe sobre a Atuação da Equipe de Enfermagem em Terapia Nutricional. *Diário Oficial da União*. 2014;151(19):78-9.
- [6] Singer, Pierre et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. *Clinical nutrition*. 2019; 38(1):48-79.
- [7] Amaral, Alvina Soeiro; poll, Fabiana Assmann; Antunes, Carolina Testa. Adequação entre a terapia nutricional enteral prescrita e sua administração em pacientes críticos de um hospital geral. *RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento*, v. 17, n. 107, p. 214-222, 2023.
- [8] SERPA, Letícia Faria. Complicações da nutrição enteral em pacientes de UTI: comparação entre os métodos de administração contínua e intermitente. 2001.
- [9] Brasil, Rdc/Anvisa N° 63, de 2000 – Aprova o Regulamento Técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para a terapia de nutrição enteral. Brasília: Ministério da Saude; 2000.
- [10] TEPASKE, Robert et al. Clinically relevant differences in accuracy of enteral nutrition feeding pump systems. *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*. 2006; 30(4):339-343.

[11] Prade, Josiele; Copes, Fabiana Cesário. Importância Da Terapia Nutricional Em Pacientes Atendidos Em Unidade De Terapia Intensiva-Relato De Experiência. Anais Do Salão Internacional De Ensino, Pesquisa E Extensão. 2019;11(2).

[12] LOBATO, Talita Ariane Amaro; GARLA, Priscila Casarin. Monitoramento da terapia nutricional enteral em doentes críticos no Brasil: uma revisão. Braspen J. 2020;35(2);166-70.

[13] GUILHERME, Larissa Gens et al. Terapia Nutricional em pacientes oncológicos: Realidade de um hospital de referência em Pernambuco. Nutr. clín. diet. Hosp. 2020; 40(1);33-39.